

УДК 591.524.11(262.81)

DOI:

Межгодовые изменения количественных показателей и структуры сообщества донных беспозвоночных в западной части Северного Каспия

Михайлова А. В., Минакова Е. В.

Волжско-Каспийский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Астрахань, Россия
mikhajlovaav@kaspnirh.vniro.ru, minakovaev@kaspnirh.vniro.ru

В настоящей работе обобщен многолетний материал исследования донной фауны во время проведения мониторинга Волжско-Каспийским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») в период с 2011 по 2022 года. В статье приведены результаты изучения видового состава и динамики численности развития донных сообществ в западной части Северного Каспия. Одной из актуальных задач современной водной экологии является получение фундаментальных знаний о сложных биотических процессах, протекающих в водных экосистемах, качественных и количественных их изменениях при переменах, которые происходят во внешней среде. Для изучения многолетних колебаний в структуре зообентоса были проведены мониторинговые исследования, в результате которых определены численность, биомасса, составные характеристики бентоценозов, позволяющие сформулировать основные закономерности развития экологической системы Каспийского моря. Одним из важных факторов, обуславливающих величину ежегодного пополнения поголовья рыб, является обеспеченность их пищей. Следует отметить, что для обеспечения эффективности искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов необходимо знать кормовые запасы водного объекта, принимающего выпускаемую рыбоводными предприятиями молодь. Потенциал кормовой базы является основным условием, ограничивающим приемную емкость водного объекта. В результате работы отмечено снижение общих количественных показателей, выявлены основные внутригрупповые перестройки.

Ключевые слова: зообентос, западная часть Северного Каспия, численность, биомасса.

ВВЕДЕНИЕ

Каспийское море – самый крупный бессточный водоем Земного шара, не имеющий выхода в Мировой океан. Северный Каспий является мелководной частью Каспийского моря, характеризующаяся высокой продуктивностью. На данной акватории отмечено обилие флоры, фауны и высокое разнообразие гидробионтов по сравнению с другими частями Каспийского моря (Михайлова, 2021).

Среди факторов, обуславливающих величину ежегодного пополнения стада рыб, на одном из первых мест стоит обеспеченность их пищей. От условий нагула бентосоядных рыб зависит их рост, упитанность и, в конечном итоге, запасы. Исследования видового состава и многолетних количественных изменений донных сообществ является весьма актуальной задачей.

Результаты работы по определению количественных и качественных показателей зообентоса в западной части Каспийского моря ежегодно используются для расчётов приёмной емкости моря – рекомендаций по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов (Михайлова и др., 2024).

Цель работы – выявить межгодовые изменения значений численности и биомассы зообентоса в западной части Северного Каспия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Отбор в западной части Северного Каспия и последующую обработку проб зообентоса осуществляли согласно методике ФГБНУ «ВНИРО» (Методические указания..., 1983).

Пробы зообентоса отбирались до 20-метровой изобаты. Орудием лова являлся дночерпатель «Океан-50» с площадью захвата 0,1 м². Содержимое дночерпателя – грунт, помещали в сито с газом № 14 и тщательно промывали. После промывки все, что осталось в сите: остатки грунта, животные перекладывали в стеклянную тару. Весь собранный материал фиксировался 40 % раствором формалина.

В лабораторных условиях с использованием оптических приборов и применением определителей Зенкевича Л. А. (1937), Плавильщикова Н. Н. (1950), Бирштейна Я. А. (Атлас беспозвоночных..., 1968), Мамаева Б. М. (1976), Кутиковой Л. А. (1977) устанавливался видовой состав зообентоса. Кроме качественной характеристики, основными количественными показателями являлись численность и биомасса. Исследуемый период с 2011 года по 2022 год был разделен на четыре этапа протяженностью 3 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В весенний период 2011–2013 годов качественный состав зообентоса западной части Северного Каспия включал 23 вида и форм беспозвоночных. Общие показатели численности имели значения 2,9 тыс. экз./м², биомассы – 31,2 г/м². Основу таксономического состава определяли виды морского генезиса. Структурообразующая роль при формировании численности принадлежала представителям «мягкого» бентоса, а именно ракообразным *Chaetogammarus ischnus* (Stebbing, 1899), *Chaetogammarus behningi* (Martynov, 1919). Основу биомассы слагали организмы «жесткого» бентоса – двустворчатые моллюски *Didacna barbotdemarnyi* (Grimm, 1877), *Didacna protracta* (Eichwald, 1841).

В весенний период 2014–2016 годов видовой состав донных организмов увеличился относительно 2011–2013 годов и был представлен 33 таксономическими единицами. Общая численность донных организмов в период исследований составляла 1,5 тыс. экз./м², при биомассе 10,7 г/м². Основу численности формировали представители «мягкого» бентоса: ракообразные и черви. В группе Crustacea доминировали амфиподы, в группе Vermes преобладали малощетинковые черви. Структурообразующая роль биомассы принадлежала двустворчатым моллюскам *D. protracta*, *Abra ovata* (Philippi, 1836), *Mytilaster lineatus* (Gmelin, 1791). В экологическом отношении доминантными видами и группами в донных сообществах являлись представители слабосоленоватоводного и пресноводного комплексов.

В весенний период 2017–2019 годов в качественном составе макрозообентоса было зарегистрировано 22 вида гидробионтов, что находилось на уровне 2011–2013 годов. Основу таксономического разнообразия формировали виды слабосоленоватоводного комплекса. Общая численность бентонтов составляла 5,5 тыс. экз./м² при биомассе 5,5 г/м². В состав доминирующего комплекса входили полихеты *Hediste diversicolor* (Müller, 1776), *Hypaniola kowalewskii* (Grimm, 1927), олигохеты, бокоплавы *Stenogammarus similis* (Sars, 1894).

В весенний период 2020–2022 годов в таксономическом составе зообентоса было обнаружено 18 видов и форм беспозвоночных, что являлось самым низким показателем за весь период исследований 2011–2022 годов. Показатели численности донных организмов составляли 2,1 тыс. экз./м². Структурообразующая роль при её формировании принадлежала червям, а именно полихетами *H. diversicolor*, *Marenzelleria arctia* (Chamberlin, 1920), олигохетам и нематодам. Биомасса зообентоса имела значение 4,2 г/м². Ее основу определяли многощетинковые черви, среди которых основную часть составляли вселенцы *M. arctia* (57 %).

Таким образом, количество видов бентонтов в весенний период 2011–2022 годов варьировало от 18 до 33 таксономических единиц, самые низкие значения отмечены в 2020–2022 годах. Количественные показатели развития зообентического сообщества в западной части Северного Каспия представлены на рисунке 1.

Невысокие биомассы в весенний период во все годы исследований обусловлены сезонными особенностями развития организмов. В период 2020–2022 годов доминирующее положение по биомассе занял вселенец *M. arctia*, обнаруженный в 2018 году в Каспийском

Рис. 1. Многолетние изменения количественных показателей зообентоса в западной части Северного Каспия в весенний период 2011–2022 годов

море (Михайлова и др., 2021). Биомасса макрозообентоса в многолетнем аспекте имела тенденцию к снижению.

В летний период 2011–2013 годов в составе зообентоса западного района Северного Каспия обнаружены 87 видов и разновидностей беспозвоночных. Численность донного сообщества составляла 4,2 тыс. экз./м² при биомассе 52,2 г/м². Структурообразующая роль при её формировании принадлежала представителям «мягкого» бентоса: ракообразным (бокоплавам и корофииды) и кольчатым червям (полихеты – *H. kowalewskii*, *H. diversicolor*) и нематодам. Основу биомассы формировали моллюски, а именно представители рода *Didacna*, *M. lineatus* и *Cerastoderma lamarcki* (Reeve, 1845).

В летний период 2014–2016 годов качественный состав зообентоса западной части Северного Каспия составлял 73 вида донных организмов, что ниже показателей 2011–2023 годов. Общие показатели численности имели значение 3,1 тыс. экз./м², биомассы – 25,4 г/м². Основу численных значений формировали представители «мягкого» бентоса: малощетинковые и многощетинковые черви. Доминантами по биомассе являлись полихеты, а именно *H. diversicolor*.

В летний период 2017–2019 годов таксономический состав зообентоса насчитывал 78 видов, что несколько выше аналогичного периода 2014–2016 годов и ниже 2011–2013 годов. Общая численность донных организмов имела значение 3,3 тыс. экз./м², основу её показателей формировали черви *H. diversicolor*. Общая биомасса макрозообентоса составляла 20,0 г/м². Более 65 % массы всех организмов формировали усоногие раки и двустворчатые моллюски. Среди последних значительный вклад в создании общих значений вносили представители морского комплекса *M. lineatus* и *C. lamarcki*.

В летний период 2020–2022 годов зообентическое сообщество насчитывало 63 вида донных организмов, что являлось самыми низкими значениями за весь период исследований 2011–2022 годов. Показатели численности имели значения 2,3 тыс. экз./м², доминантной группой являлись малощетинковые черви, среди полихет превалировала *M. arctica*. Общие значения биомассы донного сообщества составляли 10,2 г/м². Её основу определяли двустворчатые моллюски *M. lineatus*, субдоминировали черви, а именно, *M. arctica*, доля которой составляла 40 %.

Таким образом, в летний период 2011–2022 годов количество видов в донном сообществе изменялось от 63 до 87 таксономических единиц, минимальные значения отмечены в период 2020–2022 годов. Количественные показатели зообентоса в летний период в западной части Северного Каспия представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Многолетние изменения количественных показателей зообентоса в западной части Северного Каспия в летний период 2011–2022 годов

Анализ многолетних исследований 2011–2022 годов зообентоса в весенний и летний периоды показал, что во все периоды наблюдалось развитие организмов характерных биотопическими условиями обследуемой акватории, для которых закономерны незначительные количественные показатели бентоса. Однако, в многолетнем анализе показателей биомассы донных беспозвоночных было отмечено снижение общих показателей, включая основные группы: черви, ракообразные, моллюски.

В значениях биомассы донных беспозвоночных в летний период был отмечен тренд на снижение во всех таксономических группах зообентоса. Количественные показатели «мягкого бентоса» в 2011–2019 годах определяли многощетинковые черви *H. diversicolor*, в период 2020–2022 годов доминирующее положение по биомассе летом, как и весной занял вселенец *M. arctia*. Выявлена внутригрупповая перестройка экологической структуры, а именно снижение количества многощетинковых червей *H. diversicolor*, с одновременным возрастанием *M. arctia*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Северный Каспий – это акватория Каспийского моря, характеризующаяся высокой продуктивностью и являющаяся основным местом нагула представителей ихтиофауны.

Бентические сообщества представляют особый интерес, как группы организмов наиболее мобильных и чувствительных к разным внешним (абиотическим) воздействиям. Многолетний анализ весеннего и летнего периодов 2011–2022 годов в западной части Северного Каспия показал, что в гидробиологических сообществах произошли качественные (фаунистическое разнообразие), и, как следствие, количественные изменения внутри групп.

Данный факт обусловлен сезонными особенностями развития организмов и биотопическими условиями обследуемой акватории – преобладанием песчано-иловых грунтов, для которых характерны незначительные количественные показатели бентоса. Наибольшим развитием характеризовались многощетинковые и малощетинковые черви, второстепенное развитие получали ракообразные. Расширение зон с низкой соленостью определило формирование продуктивности бентосных сообществ мелководья в сторону увеличения организмов пресноводного и слабосоленатоводного комплексов при незначительном снижении бентонтов морского комплекса.

Многолетний анализ показал, что в летний период отмечен отрицательный тренд в изменении относительной биомассы во всех группах гидробионтов.

По результатам многолетних исследований гидробиологического сообщества отмечено, что его экосистема находится в состоянии экологической модуляции, выражающейся в перестройке экологической структуры.

Список литературы

- Атлас беспозвоночных Каспийского моря / [Ред. Я. А. Бирштейн Я. А., Л. Г. Виноградова]. – М.: Пищевая промышленность, 1968. – 430 с.
- Зенкевич Л. А., Броцкая В. А. Материалы по экологии руководящих форм бентоса Баренцева моря // Ученые записки МГУ. Зоология. – 1937. – № 3. – С. 203–226.
- Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (Планктон и бентос). – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – 511 с.
- Мамаев Б. М., Медведев Л. Н., Правдин Ф. Н. Определитель насекомых Европейской части СССР. – М.: Просвещение, 1976. – 304 с.
- Методические указания к изучению бентоса южных морей СССР / [Ред. Н. Н. Романова]. – М.: ВНИРО, 1983. – 14 с.
- Михайлова А. В. Ретроспективный анализ структурных перестроек в составе макрозообентоса на этапе трансгрессии Каспийского моря // Вестник АГТУ. Серия Рыбное хозяйство. – 2021. – № 2. – С. 47–54.
- Михайлова А. В., Попова Е. В., Шипулин С. В., Максимов А. А., Плотников И. С., Аладин Н. В. О вселении представителей рода *Marenzelleria* (Polychaeta, Spionidae) в бассейн Каспийского моря // Российский журнал биологических инвазий. – 2021. – № 3. – С. 45–49.
- Михайлова А. В., Тихонова Э. Ю., Шипулин С. В. О расчете приемной емкости Северо-Западной части Каспийского моря в интересах искусственного воспроизводства водных биоресурсов в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне // Вестник АГТУ. Серия Рыбное хозяйство. – 2024. – № 2. – С. 17–22.
- Плавильщиков Н. Н. Определитель насекомых. Краткий определитель наиболее обычных насекомых Европейской части союза ССР. – М.: Учпедгиз, 1950. – 544 с.

Mikhailova A.V., Minakova E.V. Interannual Changes in the Quantitative Indicators and Community Structure of Benthic Invertebrates in the Western Part of the Northern Caspian Sea // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P. 40–44.

This paper summarizes the long-term data of the study of bottom fauna collected during the monitoring surveys conducted by the Volga-Caspian Branch of the State Scientific Center of the Russian Federation “VNIRO” (“CaspNIRKh”) in the period from 2011 to 2022. The article presents the results of the study of the species composition and population dynamics of benthic communities in the western part of the North Caspian Sea. One of the urgent tasks of modern aquatic ecology is to obtain fundamental knowledge about the complex biotic processes occurring in aquatic ecosystems, their qualitative and quantitative changes in response to environmental shifts. To research long-term fluctuations in the structure of zoobenthos, monitoring studies were conducted, as a result of which the abundance, biomass, and structural characteristics of benthocenoses were determined. These data allow identification of the basic patterns in the development of the ecological system of the Caspian Sea. The availability of food resources is a critical factor determining annual recruitment in fish populations. It should be noted that to ensure the effectiveness of artificial reproduction of aquatic biological resources, it is necessary to know the forage base of the water body that receives hatchery-reared juveniles. The potential of the forage base is the main condition limiting the receiving capacity of a water body. Analysis of the collected data revealed a general decline in overall quantitative indicators (abundance and biomass) and identified significant structural reorganization. The obtained data can be used to make forecasts for the extraction of biological resources of the Caspian Sea.

Key words: zoobenthos, western part of the Northern Caspian Sea, abundance, biomass.

*Поступила в редакцию 13.03.25
Принята к печати 05.01.26*